

Ludwig Duncker / Christian Mathis

Diskursivität im didaktischen Denken und Handeln

Das Prinzip der Diskursivität, dies muss gleich zu Beginn eingeräumt werden, markiert in einer zunächst noch etwas offenen Weise unterschiedliche Ansprüche, die mit didaktischem Denken und Handeln verbunden sind und die an die Didaktik als Auftrag herangetragen werden. Gleichwohl sind diese so wichtig, dass es nicht unangemessen erscheint, von der Profilierung einer „Diskursiven Didaktik“ zu sprechen. Zunächst ist mit dieser Bezeichnung gemeint, dass es Aufgabe des Unterrichts sein muss, Themen und Inhalte zu erschließen, die eine aspektreiche, von Widersprüchen und Spannungsfeldern durchzogene, auf unterschiedliche Perspektiven der Betrachtung rückführbare Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit ermöglichen sollen. Dies ergibt sich schon daraus, dass die Wirklichkeit in vieler Hinsicht als komplex, vielschichtig und uneindeutig gelten kann und deshalb auch in ihren strittigen und in diskursiven Verfahren oft erst freizulegenden Aspekten aufgegriffen werden muss. Dabei sind auch die Wege der Auseinandersetzung, also die Formen und Methoden in die Diskursivität einzubeziehen, weil sie in entscheidender Weise dazu beitragen, den Aspektreichtum, die Uneindeutigkeiten und Widersprüchlichkeiten aufzudecken und sichtbar zu machen. Diskursivität enthält also den Anspruch, aufklärend zum Verständnis der Wirklichkeit beizutragen. Eine Didaktik, die sich dieser Aufgabe annimmt, korrespondiert

dabei eng mit einem Bildungsverständnis, das über eine bloße Feststellung von Tatsachen und Informationen hinausweist und mehr einen philosophisch begründbaren Weg des Suchens und Findens von Wahrheit beschreitet. Dabei wird aufgrund seiner Vorläufigkeit und Revidierbarkeit die Prozesshaftigkeit des Weltverständnisses betont. Eine *Diskursive Didaktik* will deshalb einen Bildungshorizont erschließen, der das Befragen der Wirklichkeit zum Kernstück einer interessierten und facettenreich ausgelegten Auseinandersetzung mit ihr erklärt und dabei die Schülerinnen und Schüler in die Lage versetzt, sich argumentierend und differenzierend auf die Welt einzulassen.

Dennoch muss die Didaktik, die eine solche Position vertritt, sich auch selbst als diskursiv präsentieren. Als eine schulpädagogische Teildisziplin steht sie in wissenschaftlicher Konkurrenz mit anderen Konzepten des Lehrens und Lernens, gegen die sie sich abgrenzt oder mit denen sie in einem mehr oder weniger spannungsvollen Wechselverhältnis steht. Dies gilt aber für jede didaktische Theorie, solange sie keinen alleingültigen Anspruch erhebt und sich an akademischen Gepflogenheiten orientiert, wie sie für jede wissenschaftliche Diskussion gelten müssen. Hierzu gehört auch die Einsicht, dass kein didaktisches Prinzip alle Ansprüche in sich aufnehmen kann, die auf die Einlösung des Bildungsauftrags der Schule

ausgerichtet sind. Insofern muss sich jede Didaktik auch einordnen in ein Gesamtverständnis von Schule und Unterricht, das in unserem Falle mit den großen Leitlinien der Wissenschaftsorientierung, der Orientierung an demokratischen Grundwerten und den Grundprinzipien einer aufgeklärten Literalität auszugleichen wäre. Daraus erwachsen wiederum Ansprüche, aber auch Grenzen für das didaktische Prinzip der Diskursivität.

Gleichzeitig muss betont werden, dass das, was unter dem Begriff einer *Diskursiven Didaktik* zu verhandeln ist, nicht in allen Punkten als grundsätzlich neu zu bewerten ist. Es gibt eine bildungstheoretische Tradition im allgemeindidaktischen Denken und Handeln, die in fruchtbarer Weise den Bildungsanspruch des Unterrichts dadurch aufgegriffen und ausgelegt hat, dass sie Schülerinnen und Schülern eine multi-, viel- oder mehrperspektivische Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit zugemutet und ermöglicht hat.¹ Auch dort, wo in didaktischen Konzepten offene Gesprächssituationen vorgesehen sind, sei es durch eine geeignete Auswahl didaktischer Materialien, sei es durch besondere methodische Arrangements, die Anlässe für Dialog und Diskussion bereitstellen, lassen sich Spuren in die jüngere und ältere Geschichte der Didaktik zurückverfolgen. Sie reichen zurück bis hin zu den sokratischen Dialogen in der Antike, die bis heute immer wieder Beachtung finden.²

Andererseits gibt es genügend Anlässe, diese Traditionslinien wieder neu zu beleben und auch terminologisch wie konzeptionell zu schärfen, weil es innerhalb und außerhalb der Schule Tendenzen gibt, die dem Anspruch der Diskursivität und damit auch einem Bildungsanspruch im Wege stehen. Hier sind innerhalb der Schule aktuell vor allem solche Tendenzen zu nennen, die die Schule unter ökonomische Kategorien der Optimierung, Effizienzsteigerung und Kontrollierbarkeit

stellen. Dies betrifft nicht nur Fragen der Organisation und des Managements – zweifellos bedeutsame Aspekte der Schulsteuerung –, sondern auch das Lehren und Lernen im Unterricht selbst. Wo unter ökonomisch motivierten Blicken das Lehren und Lernen einem Zwang zur Vereindeutigung unterworfen wird, beispielsweise durch eine Output-Orientierung des Unterrichts, durch internationale Leistungsvergleiche, durch Messverfahren zur Bestimmung von Schul- und Unterrichtsqualität, wächst die Gefahr, Unterricht einzuengen auf die Produktion überprüfbarer Ergebnisse. Unterricht zielt dann allein auf die Erzeugung evaluierbarer Resultate, die eine Vereindeutigung von Lernergebnissen voraussetzen. Vereindeutigung eliminiert jedoch Inhalte und Formen von Diskursivität. Sie engt Vielfalt ein, meidet offene Fragen und räumt Widersprüche, die in der Sache begründet liegen, aus dem Weg. Die Widerständigkeit der Sache wird gelichsam „geschliffen“. Der Unterrichtsgegenstand oder die Sache, die und an der gelernt werden soll, ist eben oft sui generis nicht eindeutig. Durch die Produktion von überprüfbaren Ergebnissen wird die Sache oft kleinschrittig und methodisch geschickt in lernbare Häppchen aufgeteilt. Andreas Gruschka konnte etwa zeigen, dass dabei die Unterrichtsmethodik hilft, der Sache auszuweichen.³ Die Überwindung fragwürdiger Eindeutigkeiten wird so zu einem grundlegenden Problemfeld einer Diskursiven Didaktik.

Aus erkenntnistheoretischer Sicht muss didaktischen Tendenzen einer Vereindeutigung des Lehrens und Lernens entgegengehalten werden, dass die Wirklichkeit voller offener Fragen und Probleme ist, die im Rahmen des Bildungsauftrags auch im Unterricht aufzugreifen, aufzuklären und zu bearbeiten sind. Eine Reduktion von Komplexität auf eindeutige Aussagen würde eine Verkürzung und Verfälschung des Verständnisses von Wirklichkeit

bewirken und Schülerinnen und Schülern kaum helfen, ein tragfähiges Weltbild aufzubauen. Der Rückfall in Formen eines naiven Positivismus, der vorsieht, sich auf die Feststellung von Tatsachen zu begrenzen, würde für die Didaktik bedeuten, interpretative und nur diskursiv zu klärende Aspekte des Weltverstehens auszuklammern. Auch Sinnfragen wären dann nicht mehr Gegenstand schulischen Lernens. Eine Orientierung im Denken, die auf einer Eingrenzung auf instrumentelle und funktionale Formen des Denkens beruht, würde ein Verständnis von Lehren und Lernen, das sich in weitem Sinne auch als eine Form praktischer Philosophie begreift, schon im Ansatz verfehlen.

Was die Beachtung und Berücksichtigung von Diskursivität betrifft, muss jedoch auch auf Entwicklungen außerhalb der Schule eingegangen werden. Auf den ersten Blick sieht es so aus, als fände im gesellschaftlichen Alltag eine wachsende Diversifizierung statt. Eine unübersichtlich gewordene Anzahl an TV-Programmen, eine zunehmende Vielfalt konsumierbarer Warenangebote, eine Pluralisierung der Lebensstile und eine teilweise sich aufdringlich gebärdende Vielzahl an Identifikationsangeboten scheinen zunächst darauf hinzudeuten, dass der gesellschaftliche Alltag von einer wachsenden Vielfalt gekennzeichnet ist. Ein zweiter Blick lässt jedoch erkennen, dass unter der Oberfläche solcher Vielfalt eine bedenkliche Tendenz zur Vereinheitlichung und Vereindeutigung sichtbar wird. Thomas Bauer zeigt an zahlreichen Beispielen auf, dass gegenwärtig insgesamt eher eine „Tendenz zu einem Weniger an Vielfalt, ein Rückgang an Mannigfaltigkeit zu beobachten“⁴ sei. Er führt das Aussterben von Sprachen und Dialekten an, er nennt die inhaltlich gleichförmigen Angebote der verschiedenen TV-Sender, auch den Rückgang biologischer Vielfalt in der Tier- und Pflanzenwelt. Es sei insgesamt – und das ist hinsichtlich einer

Diskursiven Didaktik bedeutsam – ein Verlust an Vielfalt und Ambiguität zu beklagen. Als Ursachen führt er die Verstädterung, die größere Mobilität, die Globalisierung, Belastungen durch Verkehr, eine zunehmend industrialisierte Landwirtschaft, den Klimawandel, die Monopolisierung der größeren Lebensmittelkonzerne bis hin zur kapitalistischen Wirtschaftsweise an.⁵ Auch in Kunst und Musik, in Religion und Architektur sei dieser Verlust an Ambiguität zu beobachten. Zu vermissen sei „unsere Bereitschaft oder unseren Unwillen, Vielfalt in all ihren Erscheinungsformen zu ertragen“ wozu auch der „Umgang mit den vielfältigen Wahrheiten einer uneindeutigen Welt“⁶ gehöre. Denn „die Welt“, so Bauer, sei „voll von Ambiguität“.⁷

Gerade Bedeutungsvielfalt werde zunehmend eingeschränkt. Behauptungen würden auf der einen Seite durch funktionalistische und gar fundamentalistische Verengungen, auf der anderen Seite durch eine Vergleichsgültigung und durch inhaltliche Beliebigkeit einer kommunikativen Zugänglichkeit und diskursiven Verständigung entzogen. Hierzu zähle auch ein „Authentizitätswahn“⁸, der kulturelle, politische und künstlerische Ansprüche an eine bedeutungssoffene Kommunikation verwehre. Zusammenfassend mündet Bauers Diagnose darin, dass er in vielen gesellschaftlichen und kulturellen Bereichen eine starke Tendenz zur *Diskursverweigerung* erkennt, die als Ursachen und Folgen des Verlusts an Ambiguität in Erscheinung treten. Selbstverständlich sollte eine Diskursive Didaktik nicht aus einer pessimistischen Verlustgeschichte heraus motiviert bzw. begründet werden. Bauers Ausführungen sind jedoch relevant, weil er den Blick hinter die vermeintliche Diversität der Welt und auf die Tendenz zur Diskursverweigerung und Vereindeutigung richtet.

Die Entwicklungen innerhalb und außerhalb der Schule scheinen sich an vielen Stellen zu berühren. Sie liefern

jedenfalls zahlreiche Argumente, den Anspruch der Diskursivität in der Didaktik neu zu thematisieren und ihn in seiner Notwendigkeit, aber auch in seinen möglichen Grenzen auszuleuchten. Weil Schule und Unterricht keinen gesellschaftlich und kulturell ausgegrenzten Raum bilden, stehen didaktische Prinzipien immer auch in einem Kontext außerschulischer Entwicklungen, auf die die Schule Bezug nehmen muss. Insofern muss auch der Bildungsauftrag immer wieder neu interpretiert und justiert werden. Dabei kann es nicht Aufgabe der Schule sein, den außerschulischen Trends nur hinterherzulaufen und ihnen unkritisch zu folgen. Die Schule muss in relativer Eigenständigkeit und in Wahrnehmung pädagogischer Verantwortung auch überlegen, wo sie Anforderungen, die von außen an sie herangetragen werden, annimmt und wo sie zumindest partiell gesellschaftlichen und kulturellen Entwicklungen mit eigenen Konzepten gegensteuert. Dies führt, auf Prozesse der Vereindeutigung bezogen, zwingend zur Aufgabe, Bildung und Diskursivität zusammenzuführen und auch in produktiven didaktischen Konzepten auszulegen.

Die Beiträge in dieser Ausgabe der Pädagogischen Rundschau reflektieren das Prinzip der Diskursivität im Kontext didaktischer Theorie und Praxis. Dabei ist der Blick auch über die Schule hinaus zu richten. Nicht zuletzt ist auch der Begriff der Diskursivität selbst in seinen Bedingungen, Möglichkeiten und Grenzen zu reflektieren. Es versteht sich von selbst, dass es hier nicht darum gehen kann, eine in sich geschlossene Theorie einer Didaktik der Diskursivität vorzustellen. Ebenso wäre es fahrlässig, den grundsätzlichen Verzicht auf Eindeutigkeit und das Lernen von belastbarem Wissen zu propagieren. Vielmehr geht es darum, in unterschiedlichen Facetten und Perspektiven Fragen und Probleme aufzugreifen, die für eine Diskursive Didaktik relevant und die für

Prozesse des Lehrens und Lernens in der Schule bedeutsam sind. Dies schließt trotz aller Diskursivität, die auch den wissenschaftlichen Umgang mit diesem Prinzip prägen muss, ein, dass auch Positionen vertreten werden dürfen, die Gültigkeit beanspruchen und keiner Relativierung unterworfen werden. Auch dies soll den Umgang mit diesem Prinzip im Rahmen einer wissenschaftlichen didaktischen Diskussion kennzeichnen.

Der Aufbau und die Abfolge der Beiträge in diesem Heft ist so gestaltet, dass verschiedene Texte das Prinzip der Diskursivität in seiner Bedeutung für die Allgemeine Didaktik wie für einzelne Fachdidaktiken erörtern. Als Bindeglied tritt dabei nicht nur das Prinzip der Diskursivität selbst in Erscheinung, sondern in Verbindung mit ihm der Anspruch, einen Bildungshorizont auszuleuchten, der notwendig das Prinzip der Diskursivität einschließen muss. Dabei wird deutlich, dass fachdidaktische Diskussionen nicht isoliert voneinander stehen, sondern vielfältig miteinander vernetzt sind, auch wenn dies andernorts oft zu wenig angesprochen und aufgezeigt wird. Schulfächer sind dort von einem fließenden Übergang und einer wechselseitigen Verbindung gekennzeichnet, wo sie sich auf gemeinsame Grundlagen stützen und Bildungsprozesse anregen wollen. Dies stärkt den Bildungsauftrag auch dann, wenn nicht spezielle Verfahren eines fächerübergreifenden Lernens berücksichtigt werden⁹.

Gleichsam eingeraht werden diese Texte zur allgemein-didaktischen und fachdidaktischen Diskussion durch zwei Beiträge, die sich sehr grundsätzlich mit dem Begriff der Diskursivität, seinen Möglichkeiten und Grenzen befassen. Dabei wird auf wissenschaftliche Positionen in Philosophie, Soziologie und Pädagogik aus Geschichte und Gegenwart rekurriert, die es verbieten, im Bezug auf Diskursivität voreilig eine schnelle Lösung aller

Bildungsprobleme zu suchen. Sie mahnen deshalb auch zu einer umsichtigen Praxis im Umgang mit Diskursivität.

Jens Dreßler nimmt im Rückgriff auf geisteswissenschaftliche und philosophisch-pädagogische Traditionen eine grundbegriffliche Standortbestimmung vor, in denen der Begriff der Diskursivität verankert ist und in der er auch seine Bedeutung für didaktisches Handeln gewinnt. Im Verweis auf Wilhelm Dilthey wird deutlich, dass Diskursivität in enger Verbindung zu Denkleistungen steht, die als „prüfendes Umherlaufen“ bei der Suche nach Wahrheit in Erscheinung treten. Dabei wird auch ein normativer Anspruch sichtbar, der eine fragend-suchende Grundhaltung mit einem methodisch geordneten Vorgehen verbindet. Mit Rousseau kann dann auf ästhetische Implikationen und die Klärungsbedürftigkeit sinnlicher Wahrnehmungen verwiesen werden, die ein Nachdenken erfordern und damit ein diskursives Denken im Zusammenhang von Erkenntnisprozessen herausfordern. In einem weiteren Schritt wird Diskursivität im Kontext der Theorie kommunikativen Handelns bei Jürgen Habermas angesprochen und als reflexive, verständigungsorientierte und auf intersubjektive Gültigkeit ausgerichtete Tätigkeit des Vernunftgebrauchs erörtert, die es ermöglicht, Diskursivität als Weg der Begründung von Weltbezügen zu begreifen, die ein verantwortliches Handeln ermöglichen. Die Fragilität diskursiver Prozesse kann schließlich mit Bezügen auf Martin Buber und Marian Heitger sichtbar werden, weil hier Diskursivität auf die Grundbedingung einer dialogischen Haltung verweist, die die Anerkennung des jeweils anderen voraussetzt. Damit sind Implikationen angesprochen, die auch in weiteren pädagogischen Kontexten ihre Risiken entfalten und Diskursivität in ihrer Angewiesenheit auf eine wechselseitige Offenheit und einen vertrauensvoll geführten Dialog ausweisen. Diskursivität, so

Dreßler, bedarf einer „Anthropologie der Selbstbestimmung, die dem Menschen zutraut, mittels Vernunftgebrauch verantwortlich zu handeln.“

Der Beitrag von *Ludwig Duncker* und *Katja Siepmann* stellt das didaktische Prinzip der Diskursivität in einen bildungstheoretischen Zusammenhang. Dies erscheint schon deshalb angebracht, weil in aktuellen Entwicklungen Schule und Unterricht eher vom Verlust eines Bildungsanspruchs betroffen sind. Dies lässt sich mit Bezügen zu ausgewählten Analysen des gegenwärtigen Bildungsgeschehens aufzeigen und nachweisen. Zur näheren Bestimmung des didaktischen Prinzips der Diskursivität kann auf die Diskussion um das Prinzip der Perspektivenvielfalt zurückgegriffen werden, auf dem Diskursivität aufbauen kann. Dabei werden jedoch einige Aspekte weitergeführt und ausdifferenziert, die im Prinzip der Perspektivenvielfalt noch nicht expliziert sind. Es sind vor allem die Bezüge zur Kontroversität sowie der Positionalität, die als mögliches Resultat einer diskursiven Auseinandersetzung in Erscheinung treten und ein bloß auf Addition und Pluralität beruhendes Verständnis von Viel- bzw. Multiperspektivität überschreiten. An exemplarisch ausgewählten didaktischen Feldern kann diese Erweiterung und Ausdifferenzierung in ihrer Bedeutung für Lehr- und Lernprozesse im Unterricht aufgezeigt und als Ertrag für eine bildungstheoretisch profilierte Didaktik kenntlich gemacht werden.

Wolfgang Sander weist in seinem Beitrag darauf hin, dass Diskursivität und Kontroversität in der Politischen Bildung seit langem etablierte Prinzipien sind, wodurch Schülerinnen und Schüler in der multiperspektiven Auseinandersetzung mit politischen Problemen und Konflikten zur reflektierten politischen Urteilsbildung befähigt werden sollen. Sander fragt in seinem Beitrag nach Grenzen von Kontroversität und Diskursivität und verweist auf

zwei bedeutsame Problemfelder: 1) Politischer Extremismus: Sander betont, dass die Kontroversen, um die es in der schulischen politischen Bildung gehe, sich im Rahmen des demokratischen Spektrums befinden müssen, denn nur demokratisch verfasste Gesellschaften können die pädagogisch intendierte Mündigkeit der Schülerinnen und Schüler akzeptieren. Sander erläutert, wo hinsichtlich Rechtsextremismus, Linksextremismus, Islamismus sowie Antisemitismus und Rassismus eine „symbolische ‚rote Linie‘“ gezogen werden muss und legitimiert diese auf dem Hintergrund einer Diskursiven Didaktik gerade durch die Verteidigung von Diskursivität. Denn der freie Meinungsstreit ist nur möglich, wenn die durch die Grundprinzipien freiheitlicher Verfassungen garantierte gleiche Freiheit aller an ihm Beteiligten von allen anerkannt wird. 2) Identitätspolitische Positionen: Sander erklärt, dass derzeit eine Vielzahl von Gruppen und Minderheiten, die sich als diskriminiert betrachten oder denen ein solches Selbstverständnis von identitätspolitischen Akteuren zugeschrieben wird, versuchen ihre Interessen durchzusetzen. Dabei wird diesen Gruppen einerseits eine kollektive Identität unterstellt, andererseits dürfen deren Authentizität und die damit begründeten Ansprüche nicht in Frage gestellt werden. Mit Ansprüchen auf Authentizität, Identität und Verletzlichkeit wird versucht, offene Diskursräume einzuschränken, Rederechte zu vergeben und dabei Deutungshoheiten durchzusetzen. Für die politische Öffentlichkeit in der Demokratie ist dies eine gefährliche Entwicklung, denn es werden unverhandelbare Sichtweisen postuliert, was zu einer Diskursverweigerung führen kann. Sander sieht in beiden Problemfeldern interessante Gegenstände für politische Bildung, die jedoch mit erheblichen Herausforderungen für die Professionalität von Lehrerinnen und Lehrern verbunden sind. Doch gerade im Sinne der Förderung

von politischer Mündigkeit und Urteilsfähigkeit der Schülerinnen und Schüler dürfen Lehrpersonen extremistischen und identitätspolitisch begründeten Versuchen, Tabus zu errichten und Diskursräume einzuengen, nicht nachgeben. Lehrpersonen haben als „Wächter über Diskursivität im Unterricht“ die Aufgabe, Angriffen auf sie entschieden entgegenzutreten.

Christian Mathis fordert in seinem Beitrag, Geschichte als Denkfach zu konzipieren. Dabei kommen der Perspektivität, Kontroversität und Pluralität sowie der Urteilsbildung eine zentrale Rolle zu. Historisches Denken ist ein diskursives Ringen um einen rationalen Umgang mit subjektiven Wahrnehmungen, Wertungen und Urteilen, bei dem ständig eine reflexive Distanz zu sich und zur Sache erarbeitet werden muss. Dem subjektivistischen Zugriff fehlt das reflektierte epistemologische Verstehen von Geschichte. Folglich muss im Geschichtsunterricht bewusst eine wissenschaftsorientierte Sprache eingefordert und geschichtswissenschaftliches Denken gelernt werden. Diskursivität, Auseinandersetzung, Argumentation, Widerlegung und Streit um Positionen sind konstituierend für die Geschichtswissenschaft. Schulische Geschichte nimmt genau diese Idee auf. Nach dem Zusammentragen eines Sachverhalts erfolgt das Erarbeiten eines Sachurteils in einem diskursiven Prozess, worauf schließlich ein Werturteil begründet und eine Position bezogen wird. Das Ziel eines solchen Geschichtsunterrichts ist es, die Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler zur reflektierten Prüfung ihrer eigenen perspektivischen Voraussetzungen sowie ihr selbstreflexives Denken über die Geschichte und Vergangenheit mit Blick auf ihr künftiges, selbständiges Handeln in der Welt zu fördern.

Katja Siepmann widmet sich in ihrem Beitrag dem Literaturunterricht, in dem sich junge Menschen mit Werken der Literatur aus Geschichte und Gegenwart

auseinandersetzen sollen. Literaturunterricht will Gesprächsanlässe ermöglichen, die das Denken anregen, neue Perspektiven aufzeigen sowie Irritationen von Vertrautem hervorrufen. Im Gespräch werden unterschiedliche Bedeutungen und das gemeinsame Bemühen um ein Verständnis des Textes sichtbar. Siepmann fokussiert auf das didaktische Verfahren des literarischen Gesprächs und betont, dass sich literarische Texte einem unmittelbaren Verstehen und einer eindeutigen Auslegung entziehen. Im Literaturunterricht existiert folglich ein Spannungsfeld zwischen Eindeutigkeit und Offenheit – sowohl im Unterrichtsprozess als auch auf der Ebene der Texte. Besonders relevant sind daher das In-Frage-stellen von Scheinklarheiten, das Aushalten offener Fragen und das Finden verschiedener Wahrheiten, das Prüfen von Weltdeutungen sowie der Umgang mit Pluralität, Fremdheit und Dissens. Im literarischen Unterrichtsgespräch wird das literarische Lernen durch Erfahrung von Pluralität, Widersprüchlichkeit, Ambivalenz und Alterität im Zuge eigener Identitätsentwicklung möglich.

Philippe Wampfler verweist aus mediendidaktischer Perspektive auf die doppelte Positionalität in Bezug auf eine Kultur der Digitalität. Einerseits ist die Positionalität durch Algorithmen gegeben und bestimmt die Position des Users. Andererseits ist die argumentative Positionalität ein Bildungsziel und erfordert eine didaktische Inszenierung. Folglich bezieht sich eine diskursive Didaktik in einer Kultur der Digitalität stets auf beide Dimensionen und auf deren Zusammenspiel. Wampfler optiert für einen handlungsorientierten Umgang mit dieser doppelten Positionalität und fordert: Nur wer unterschiedliche Verhaltensweisen im Netz erprobt, Reaktionen darauf wahrnimmt und Zusammenhänge reflektiert, kann nachhaltig digitale Anwendungen nutzen. Dabei greift er auf Urs Rufs und Peter Gallins Dialogisches

Lernen als „Grundkonzept einer diskursiven Didaktik“ zurück.

Abschließend greift der Text von *Roland Reichenbach* grundsätzliche Fragen auf, die die Begründung des didaktischen Prinzips der Diskursivität relativieren. Er weist auf Probleme und Grenzen hin, die bedacht werden müssen, wenn die Potentiale, die in einer diskursiven Ausgestaltung von Lehr- und Lernprozessen geborgen liegen, nicht überschätzt werden sollen. Gerade in der deutschsprachigen Bildungstradition könnten solche Überschätzungen vielfach erkannt werden. Er führt aus, dass diskursive Tugenden, die eigentlich Voraussetzung für rational geführte Diskurse seien, sich als nicht selbstverständlich erweisen könnten, weil sie die Bereitschaft einschließen, sich kraft besserer Argumente überzeugen zu lassen. Verstehen und Einverstanden sein sind nicht identisch. Dies hat auch mit der ambivalenten Bedeutung von Verstehensprozessen zu tun, die einerseits auf die Herstellung eines Einverständnisses zielen und damit eine potentielle Verschmelzung von Perspektiven anstreben. Andererseits müssten sie strukturell als Kampfansage begriffen werden, weil man im Diskurs eben gegeneinander und nicht miteinander argumentiere. Im Grunde sei das Ideal einer symmetrischen Kommunikation im Diskurs gekennzeichnet durch ein zu hohes Vertrauen in die Erreichbarkeit eines Konsenses, weshalb, so Reichenbach, Diskursfähigkeit eine „Dissenstauglichkeit“ einschließen müsse. Die Ausführungen Reichenbachs, die weit über pädagogische Kontexte hinaus bedeutsam sind, werfen deshalb Fragen auf, die auch für eine Diskursive Didaktik hoch relevant sind und die verdeutlichen, dass auch in Schule und Unterricht eine Streitkultur vonnöten ist, die die wechselseitige Dynamik der Erarbeitung von Konsens und Dissens als konstitutiven Bestandteil von Bildungsprozessen begreift.

Anmerkungen

- 1 Vgl. z.B. Giel, Klaus / Hiller, Gotthilf G. u.a. (1974ff): *Stücke zu einem multiperspektivischen Unterricht*. 10 Bde. Stuttgart: Klett; Köhnlein, Walter / Marquardt-Mau, Brunhilde / Schreier, Helmut (Hrsg.) (1999): *Vielperspektives Denken im Sachunterricht*. Bad Heilbrunn: Klinkhardt; Duncker, Ludwig / Sander, Wolfgang / Surkamp, Carola (Hrsg.) (2005): *Perspektivenvielfalt im Unterricht*. Stuttgart: Kohlhammer; Sander, Wolfgang (2009): *Bildung und Perspektivität. Kontroversität und Indoktrinationsverbot als Grundsätze von Bildung und Wissenschaft*. In: *Erwägen – Wissen – Ethik*, 20. Jahrgang, H. 2, S. 239-248; Mathis, Christian / Duncker, Ludwig (2017): *Perspektivenwechsel als didaktische Kategorie. Zur Qualität von Lehrwerken für den Sachunterricht*. In: Giest, Hartmut / Hartinger, Andreas / Tänzer, Sandra (Hrsg.): *Vielperspektivität im Sachunterricht*. Bad Heilbrunn: Klinkhardt, S. 66-73.
- 2 Vgl. z.B. Martens, Ekkehard / Schreier, Helmut (1994) (Hrsg.): *Philosophieren mit Schulkindern. Philosophie und Ethik in Grundschule und Sekundarstufe I*. Heinsberg: Dieck; vgl. u.a. die Diskussion zum Thema „Bildung und Perspektivität – Kontroversität und Indoktrinationsverbot als Grundsätze von Bildung und Wissenschaft“ in *Erwägen – Wissen – Ethik* 2/2009; Bergmann, Klaus (2008): *Multiperspektivität. Geschichte selber denken* (2. Aufl.). Schwalbach/Ts: Wochenschau; Urs Ruf und Peter Gallin (1999): *Dialogisches Lernen in Sprache und Mathematik*. Band I. Seelze: Klett/Kallmeyer; Zabka, Thomas (2020): *Gespräche über Literatur*. In: *Praxis Deutsch*, H. 280, S. 4-11.
- 3 Gruschka, Andreas (2011). *Verstehen lehren: Ein Plädoyer für guten Unterricht*. Stuttgart: Reclam, S. 155f.
- 4 Bauer, Thomas (2018): *Die Vereindeutigung der Welt. Über den Verlust an Mehrdeutigkeit und Vielfalt*. Ditzingen: Reclam, Sonderausgabe S. 13.
- 5 Vgl. Bauer 2018, ebd.
- 6 Vgl. Bauer 2018, S. 13f.
- 7 Vgl. Bauer 2018, S.14.
- 8 Vgl. Bauer 2018, S. 82.
- 9 Vgl. hierzu Duncker, Ludwig / Popp, Walter (1998) (Hrsg.): *Fächerübergreifender Unterricht in der Sekundarstufe I und II. Prinzipien, Perspektiven, Beispiele*. Bad Heilbrunn: Klinkhardt; Duncker, Ludwig / Popp, Walter (1997) (Hrsg.): *Über Fachgrenzen hinaus. Chancen und Schwierigkeiten des fächerübergreifenden Lehrens und Lernens*. Band 1: *Grundlagen und Begründungen*; Band 2 (1998): *Anregungen und Beispiele für die Grundschule*. Heinsberg: Dieck.